

De: MPF Sistema Cidadão manifestacao-noreply@mpf.mp.br
Assunto: Ouvidoria - MPF 20250026369
Data: 20 de abr. de 2025, 13:17:58
Para: palmadm@icloud.com

Prezado(a) **DANIEL MORAES CORONEL PALMA**,
Em breve, enviaremos novas informações para acompanhamento de sua solicitação.

Número da manifestação: [20250026369](#)
Chave de Consulta: c999028311a4de1ad8f172603bd62425
Data da manifestação: 20/04/2025

Descrição:

sistema está informando o arquivamento do Procedimento Preparatório 1.25.000.000057/2024-60, sem haver resposta do órgão competente.

Solicitação:

Solicito as devidas considerações ao anexo de resposta ANPD (erro só constantes... .pdf) e as devidas providências.

Demais informações serão encaminhadas para seu endereço de e-mail.

Para consultar o andamento da manifestação, favor acessar a página eletrônica do MPF, opção Ouvidoria, consultar andamento e inserir o número da manifestação e a chave de consulta fornecida acima.

Esclarecemos que o prazo para resposta à sua manifestação é, em regra, de até 30 dias, podendo ser ultrapassado a depender da complexidade do caso.

Atenciosamente,

Ouvidoria - MPF - Sistema Cidadão

Ministério Público Federal

Este é um e-mail automático. Favor não responder.

De: MPF Sistema Cidadão manifestacao-noreply@mpf.mp.br
Assunto: Ouvidoria - MPF Finalização da Manifestação 20250026369
Data: 13 de mai. de 2025, 13:44:37
Para: palmadm@icloud.com

Prezado(a) **DANIEL MORAES CORONEL PALMA,**

A manifestação de nº [20250026369](#) foi finalizada conforme resposta abaixo:

Em atenção à Manifestação [20250026369](#), esta Ouvidoria solicitou informações ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, por meio do Ofício 99/2025 - PGR-00144867/2025.

Em resposta, sobreveio o Ofício 3120/2025 - PR-PR-00063037/2025, no qual o Procurador da República oficiante esclareceu que os autos 1.25.000.000057/2024-60 foram arquivados, tendo Vossa Senhoria sido cientificado da decisão, oportunidade na qual apresentou recurso administrativo. O Procurador da República informou, ainda, que o arquivamento foi homologado por unanimidade pelo colegiado da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (PGR-00320449/2024),

Assim, por oportuno, cumpre destacar que a Ouvidoria do Ministério Público Federal, nos termos da Portaria PGR/MPF nº 519/2012, é um órgão de controle interno, responsável pela interlocução entre o Ministério Público Federal e a sociedade, que não substitui os órgãos de execução.

Desse modo, não cabe à Ouvidoria interferir na atuação finalística dos membros, notadamente nas decisões de arquivamento por eles proferidas, diante da prerrogativa da independência funcional conferida pelo artigo 127 da Constituição da República, que lhes garante autonomia para decidir, de forma fundamentada, sobre os casos sob sua responsabilidade, de acordo com a convicção pessoal e o ordenamento jurídico vigente.

Ademais, é importante esclarecer que a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF exerce o papel de órgão colegiado setorial responsável por coordenar e revisar o exercício profissional no Ministério Público Federal relativamente à educação, à saúde, à moradia, à mobilidade urbana, à previdência e assistência social, aos conflitos fundiários, bem como na fiscalização dos atos administrativos em geral.

Considerando que o referido procedimento tramitou de forma reservada, caso Vossa Senhoria tenha interesse em obter mais informações, orientamos que entre em contato com a Sala de Atendimento ao Cidadão da Procuradoria da República no Paraná, preferencialmente via formulário eletrônico, disponível na Plataforma MPF Serviços.

Diante do exposto, com esses esclarecimentos, a Ouvidoria do Ministério Público Federal comunica que a presente manifestação foi finalizada. Na oportunidade, a Ouvidoria agradece o contato e permanece à disposição como uma das vias de exercício da cidadania.

[Clique aqui](#) e nos ajude a melhorar os nossos serviços! São apenas 2 perguntas em 30 segundos.

Após o preenchimento de 1 pesquisa de satisfação, será emitido em seu nome um selo "Atitude de Valor", válido por 1 (um) ano, como agradecimento pela sua disponibilidade em ajudar o MPF.

Obrigado pela confiança no Ministério Público Federal!
Atenciosamente,

Ouvidoria - MPF

Este é um e-mail automático. Favor não responder.